

STEAM TA'LIMI ASOSIDA O'QITISHDA KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISH

Ismatillayeva Yodgora Abduvahob qizi

Turan International University

Annotatsiya: Ushbu maqolada STEAM ta'lim tizimi, kreativlik, kreativlikka xos xususiyatlar, STEAM ta'lim tizimi asosida o'qitishda kreativlikni shakllantirish, ijodkorlik, qiziquvchanlik haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: STEAM ta'lim tizimi, kreativlik, ijodkorlik, yaratuvchanlik, tashabbuskorlik.

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСТВА В ОБУЧЕНИИ НА ОСНОВЕ STEAM EDUCATION

Аннотация: В данной статье представлена информация об образовательной системе STEAM, креативности, характеристиках креативности, формировании креативности, креативности и любознательности в обучении на основе образовательной системы STEAM.

Ключевые слова: образовательная система STEAM, креативность, креативность, креативность, инициатива.

FORMING CREATIVITY IN TEACHING BASED ON STEAM EDUCATION

Abstract: This article provides information about the STEAM educational system, creativity, characteristics of creativity, formation of creativity, creativity, and curiosity in teaching based on the STEAM educational system.

Key words: STEAM educational system, creativity, creativity, creativity, initiative.

Kirish. Xalqaro tajribalar asosida STEAM ni joriy etilishi bugungi kunda ta’lim tizimiga yondashuvni o’rganish va ta’limga bo’lgan munosabatini tubdan o’zgartiradi. Ta’lim muassasalarida nazariy bilimlarni amaliy ko’nikmalarga nisbatan to’g’ri taqsimlash orqali, irodani, ijodkorligini, moslashuvchanligini rivojlantiradi xamkorlikda ishlash ko’nikmalari orqali kommunikativ kompetentligi rivojlanadi.

STEAM ta’limi - bu 21 asrning asosiy kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan integrativ pedagogik texnologiya bo’lib, u muammoli, loyihaviy tadqiqotchilikka asoslangan hamda amaliyotga yo’naltirilgan o’qitish usullari asoslangan bo’lib, talabalar uchun dunyoning yagona tabiiy-ilmiy manzarasini shakllantirishga qaratilgan ta’limning integrativ tizimi sanaladi[1].

Bunday integrativ yondashuvga asoslangan STEAM ta’limi talabalardagi mavjud muammolarni hal etishning fanlararo aloqadorligini ta’minlash natijasida dinamik o’zgaruvchan muhitga zamonaviy kadrlarning moslashish ko’lami va adaptatsion – kasbiy turg’unligini shakllantirishga qaratilganligi bilan dunyo ta’lim ta’lim tizimida samarali sanaladi[2].

A. Toffler o’zining "Kelajakdagi zarba" - (Future Shock) kitobida: "21 asrda o’qish va yozishni bilmagan inson savodsiz deyilmaydi, balki o’qimaydigan, o’qishni xoxlamaydigan va qayta o’rganishni istamaydigan inson - savodsiz sanaladi. Ijodkorlik, qiziquvchanlik va dizayn tafakkur kelajak mutaxassisleri uchun katta ahamiyatga ega bo’ladi " deya ta’kidlaydi[3].

Ta’limda STEAM yondashuv umumta’lim maktablarida sinf-dars tizimidan loyihaviy faoliyatga tomon o’tish, fundamental bilimlarni funksional bilimlarga ko’chirish, ularni amaliyotda faol qo’llash jarayoni orqali fanlar integratsiyasi, kesishmasida muammolar yechimining yangicha yo’llarini izlash, lozim topilsa, kashf etishga yo’naltirish kabi vazifalarni qo’yadi.

Kreativ (ing. create) - yaratish, kreativlik (creative) – yaratuvchi, ijodkor tushunchalarini anglatadi va yangi g’oyalarni ishlab chiqarish, ijodkorlik qobiliyati ma’nolarini beradi. Kreativ bo’lish mohiyatni yorqin ranglarda ko’rish va ko’rsata bilish demakdir.

Kreativlikka xos xususiyatlar:

- ijodkorlik;
- yaratuvchanlik;
- tashabbuskorlik;
- iqtidorni namoyish etish qobiliyati.

Kreativlik- shaxsni rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson ma'naviyatining ajralmas qismi bo'lib, shaxsni o'z-o'zini rivojlantirish omili, shaxsiy jonbozlikning asosi, shaxs ega bo'lgan bilimlarning ko'p qirrali ekanligida emas, balki yangi g'oyalarga intilishda va o'rnatilgan stereotiplarni yangilik yaratish jarayonini isloh qilish va o'zgartirishda, hayotiy muammolarni yechish jarayonida kutilmagan va noodatiy qarorlar chiqarishda namoyon bo'ladi. Kreativlik bevosita innovatsiyalar bilan bog'liq jarayondir. Negaki o'qituvchining kreativlik faoliyat yuritishi uchun, u albatta o'zining sohasidagi eng so'nggi yangiliklardan, shu bilan bir qatorda butun jamiyatdagi voqea va hodisalardan boxabar bolishi, innovatsion yangiliklarni o'z faoliyatida o'rinli foydalana olishi lozim[4].

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki o'quvchilarni kreativligini shakllantirishda va rivojlantirishda STEAM ta'lim texnologiyasining ahamiyati katta. Chunki unda 5 ta fan mujassam bo'lib, o'quvchilar o'sha fanlardan olgan bilimlarini amaliyotda qo'llaydilar. Bu jarayonlarda o'quvchilardan katta tashabbuslar talab qilinadi va ijodiy yondoshishlari kerak bo'ladi. Bundan tashqari amaliyotda qo'llaganlarida turli muammolarga duch keladilar va ularni yechimini topishlari kerak bo'ladi. Anashunday jarayonlar o'quvchilarni kreativ fikrlashga undaydi va muammolarni yechish uchun turli g'oyalar o'ylab topishadi. Natijada o'quvchilarda kreativlik shakllanib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzaeva Nodira Abduxamidovna Tabiiy fanlarni o'qitishda pedagogik ta'lim innovatsion klasteri (chirchiq modeli) “eshitdim – ko'rdim bajardim” tamoyili metodologiyasi//ReFocus.2022.№1.URL:

2. Arshanskiy, E.YA. STEAM-obrazovanie: ot modeli k prakticheskoy realizatsii / E.YA. Arshanskiy, N.S. Sologub // Adukatsyya i vychavanne. – 2020. – № 9. – S. 22–30.
3. Marr, B. 8 Things Every School Must Do To Prepare For The 4th Industrial Revolution [Electronic resource] / B. Marr //
4. R.A.Mavlonova, D.Abdurahimova. Pedagogik mahorat. O‘quv qo‘llanma Toshkent Fan va texnologiya 2012-yil